

Códigos para classificação das temáticas

Grande área	Tema
Governo, finanças e administração pública	Administração pública
	Funcionalismo público
	Organização Política
	Fiscalização/Transparência
	Corrupção
	Reforma do Estado
	Gestão de recursos
	Zeladoria
Economia, mercado e emprego	Parceria público-privada
	Empreendedorismo/meritocracia
	Livre mercado
	Desenvolvimento econômico
	Comércio e Serviços
	Emprego/Trabalho
	Tributação
	Direitos do Consumidor
	Turismo
	Imóveis/Propriedade Privada
Segurança e justiça	Segurança pública
	Segurança privada
	Violência
	Armas
	Drogas
Direitos humanos, cidadania e inclusão	Direitos Humanos e de minorias
	Acessibilidade/Inclusão
	Assistência Social

	Ação coletiva e organização Sociais
Educação	Educação/ Escolas
Saúde	Saúde
	COVID - 19
Infraestrutura, transporte e urbanismo	Planejamento urbano/ Uso do solo
	Mobilidade urbana
	Moradia
	Identificação e Sinalização
	Limpeza Urbana/Coleta de lixo
	Transporte
	Obras/Infraestrutura
Meio ambiente e bem estar animal	Meio ambiente e sustentabilidade
	Animais
Cultura, comunicação e mídia	Eventos
	Cultura
	Comunicação/Campanha
	Patrimônio
Esporte e Lazer	Esporte e Lazer
Simbólicos	Simbólico

Códigos para classificação de público

Geral
Mulheres
Crianças
Adolescentes

Crianças e adolescentes
Idosos
Neuroatípicos
Pessoas com deficiência
Pessoa em situação de rua
Homens
Forças de segurança
Guarda municipal
Religiosos
Animais
LGBTQIAPN+
Servidores públicos
Consumidores
Professores
Profissionais da saúde
Judeus (Israel)
Comerciantes/Empresários
Bairro/comunidade
Políticos
Outras categorias profissionais
Comunidade Escolar
Minorias
Outros